

"GEOGRAFIYANÍŇ AKTUAL MASHQALALARÍ HÁM RAWAJLANÍW PERSPEKTIVALARÍ"

atındağı respublikalıq ilimiy-ámeliy konferenciya

GEOGRAFIYA SABAGÍ HÁM ONÍ OQÍTÍWDA SÍRT EL TÁJIRIYBELERINEN PAYDALANÍWDÍŇ MASHQALALARÍ CHALLENGES IN UTILIZING FOREIGN EXPERIENCE IN GEOGRAPHY LESSONS AND ITS TEACHING

Genjebaeva U., Akimova V.S.

*Berdaq atındağı Qaraqalpaq mámleketlik universiteti, magistrant
Nókis qalalıq 45-sanlı orta mektep oqıtıwshı*

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17401249>

Annotaciya: *Maqalada elimizde házirgi kúnde geografiya sabağı hám onı oqıtıwda sirt el tájiriybelerinen paydalanıwdıń jaǵdayı hám onıń ayırım mashqalaları haqqında sóz etilip, keleshekte bul mashqalalardı sheshiw boyınsha usınıslar berilgen.*

Tayanış sózler: *Geografiya, pedagogika, interaktiv, metod, Google Earth, virtual sayaxatlar, infrastruktura, bilimlendiriw.*

Abstract: *This article examines the current state of geography education in our country and the utilization of foreign experience in this process, as well as some related challenges. Recommendations are provided for addressing these issues in the future.*

Keywords: *Geography, pedagogy, interactive method, Google Earth, virtual travel, infrastructure, education.*

Búgingi jedel globalasıw hám texnologiyalıq rawajlanıw dáwirinde bilimlendiriwdiń dástúriy baǵdarları transformaciyalıq ózgerislerge ushırmaqta. Bul evolyuciyanı eń kóp tásir kórgen pánlerden biri geografiya bolıp, ol óz-ózinen dúnyanı hám onıń dinamikalıq sistemaların túsiniw menen shuǵıllanadı. Pedagoglar tárepinen oqıwshılardı ózara baylanıslı bolǵan quramalı dúnyaǵa tayarlaw maqsetinde geografiya pánin oqıtıwda innovaciyalıq metodikalardıń zárúrligi barǵan sayın artıp barmaqta. Bul dissertaciya mekteplerde geografiya pánin oqıtıwda sirt el pedagogikalıq metodların engiziw, olardıń oqıwshılardıń belsendiligin, ózlestiriwin hám onıń artıwına ayırıqsha itibar qaratıladı.

Zamanagóy geografiya bilimlendiriw karta hám faktlardı yadlawdan tısqarı, bir pútinlikti talap etedi. Ol sın kózqarastan pikirlewdi, keńislikte pikirlewdi, ekologiyalıq, ekonomikalıq hám sociallıq faktorlardı sintezley alıwdı talap etedi. Bul kompetenciyalardı zamanagóy oqıtıw usıllarınan paydalanıw arqalı nátiyjeli qalıplestiriw múmkin, olardıń kópshiligi sirt el bilimlendiriw sistemalarında islep shıǵılǵan hám jetilistirilgen.

Búgingi bilimlendiriwdi reformalaw dáwirinde Ózbekstan mektep sistemasında oqıtıwdıń zamanagóy usılların hám xalıqaralıq pedagogikalıq tájiriybelardı engiziw boyınsha úlken jumislardı ámelge asırdı. Bul jumıslar bilimlendiriwdiń sapasın arttırıw, oqıw nátiyjelerin jaqsılaw hám oqıwshılardı globalastırılǵan dúnyada

"GEOGRAFIYANÍŇ AKTUAL MASHQALALARÍ HÁM RAWAJLANÍW PERSPEKTIVALARÍ"

atındađı respublikalıq ilimiy-ámeliy konferenciya

básekige shıdamlı etip tayarlaw boyınsha keń kólemlı milliy strategiyanıń bir bólegi bolıp esaplanadı. Geografiya pání sheńberinde sırt el metodların engiziw - ásirese, cıfrlı qurallar, interaktiv oqıtıw hám oqıwshıǵa bađdarlangan oqıtıwdı engiziw oqıwshılardıń qızıǵıwshılıǵın arttırıw hám sın kózqarastan pikirlewdi rawajlandırıw jolı sıpatında qaralıp kelinmekte [1].

Biraq, ámelge asırıw procesinde Ózbekstandađı sıyaqlı hár qıylı hám tariyxıy dúzilgen sistemada bilimlendiriwde innovaciyanıń quramalılıǵın kórsetiwshi bir qatar mashqalalar da ushıraspaqta. Tórende bul processte ushırasatuǵın tiykarǵı mashqalalar hám usı kemshilikler qanday saplastırılıwı múmkin ekenligi haqqında usınıslar berildi.

Solardan biri mádeniy-pedagogikalıq sáykes kelmew mashqalası. Ózbekstannıń bilimlendiriw tarawına sırt el oqıtıw strategiýaların engiziw kóp jađdaylarda fundamentallıq mashqala - pedagogikalıq hám mádeniy sáykes kelmewshilikke dus keledi. Ózbekstan bilimlendiriw sistemasında dástúriy túrde tártip-intizam, oqıtıwshınıń hákimshiligi hám bilimlerdi izbe-iz jetkerip beriwge ayrıqsha itibar qaratılǵan. Kóplegen úlken áwlad oqıtıwshıları burınǵı awqam pedagogikalıq modeli boyınsha tayarlandı, bunda oqıtıwshı maǵlıwmatlardıń tiykarǵı deregi bolıp, oqıwshılardıń dóretiwshiligi yamasa diskussiya rásmiy oqıtıwda sheklengen edi. Bunnan tısqari, sırt el, ásirese, Finlyandiya, Kanada yamasa Amerika Qurama Shtatları sıyaqlı mámleketlerdiń usıllarında ashıqtan-ashıq sóylesiw, toparlarda islew, mashqalalardı sheshiw hám oqıwshılardıń belsene qatnasıwına tiykarǵı áhmiyet qaratıladı. Bul ayırmashılıqlar keskin bolıwı múmkin. Máselen, geografiya sabaǵında oqıwshılar birgelikte qorshaǵan ortalıq mashqalalarınıń sheshimlerin islep shıǵatuǵın yamasa qala qurılısın tiykarındađı tálimnen paydalanıw oqıwshılar usı tálim formasına úyrengen sistemalarda nátiyjeli bolıwı múmkin. Muǵallimler basqarıwdan bas tartıw yaki eski ádetlerdi ózgeriwde qıynaladı. Ásirese, konservativ sociallıq normalar hám oqıtıwshı hám oqıwshı arasındađı dástúriy qatnasıqlar bekkem bolıp qalıp atırǵan awıllıq jerlerde bunday mádeniy sáykes kelmewshilik, eger olar jergilikli kútilmeler hám qádiriyatlarǵa puxta sáykeslendirilmese, sırt el strategiýalarınıń nátiyjeliligin sezilerli dárejede tómenletiwı múmkin [3].

Kásiplik rawajlanıw imkaniyatlarınıń sheklengenligi hám sáykes kelmew mashqalası. Shet el usılları nátiyjeli engiziliwi ushın geografiya pání muǵallimleri hár tárepleme oqıtılıwı - jańa qurallar hám usıllardan paydalanıw boyınsha ǵana emes, al olardıń tiykarındađı bilimlendiriw filosofiyası boyınsha da oqıtılıwı zárúr. Ózbekstanda, ásirese, xalıqaralıq shólkemler (Jáhán banki yamasa YUNESKO sıyaqlı) tárepinen qollap-quwatlanıp atırǵan qánigelestirilgen mektepler hám mákemelerinde muǵallimlerdi tayarlaw boyınsha jumıslar baslangan bolsa da,

"GEOGRAFIYANÍŇ AKTUAL MASHQALALARI HÁM RAWAJLANIW PERSPEKTIVALARI"

atındađı respublikalıq ilimiy-ámeliy konferenciya

kópshilik jađdaylarda bul imkaniyatlar teń bólistirilmeydi. Ulıwma xalıq bilimlendiriw mekteplerinde, ásirese, shetki ayaqlardađı mekteplerde oqıtıwshılardıń turaqlı tájiriybe arttırıw bađdarlamalarınan paydalanıw imkaniyatı tómen. Qısqa múddetli seminarlar yamasa bir mártelik seminarlar arqalı sırt el oqıtıw usılları engizilgende, olar kópshilik jađdaylarda qollap-quwatlanbawı, tárbiyalanbawı yamasa óz-ara almasıwdıń bolmawı sebepli saqlanbaydı yamasa kúndelikli ámeliyatqa engizilmeydi. Bunnan tısqarı, sırt el metodları ayırım jađdaylarda "joqarıdan tómenge" bađdarında - bilimlendiriw uyımları tárepinen olardı ámelde qollanatuđın pedagoglar menen jeterli dárejede másláhátlespesten májbúriy túrde engiziledi. Bul usıl haqıyqıy baylanısqa emes, al qarsılıq yamasa sırtqı dárejedeđi boysınıwshılıqqa alıp keliwi mumkin [2].

Infrastruktura hám sanlı bólistiriwdegi mashqalalar. Ministrlik tárepinen mekteplerge sanlı infrastruktura, sonıń ishinde, kompyuterler, smart-doskalar hám sanlı platformalardı engiziw boyınsha maqtawğa ılayıq jumıslar ámelge asırılğan bolsa da, kóplegen mashqalalar saqlanıp qalmaqta. Ámeliyatta sırt el sanlı metodların qollanıwğa qala hám awıl mektepleri arasındađı texnologiyalıq teńsizlik tosqınlıq etpekte. Mısalı, geografiya pánin oqıtıwdıń zamanagóy usılları kóbinese tómendegi qurallarga baylanıslı:

- Interaktiv doskalar hám proektorlar.
- Keńislikli analiz ushın GIS-programmalar
- Google Earth sıyaqlı platformalardan paydalanıp virtual dala sayaxatları.
- Moodle yamasa Google Classroom sıyaqlı onlayn bilimlendiriwdi basqarıw sistemaları.

Oraylarda bul qurallar barğan sayın kóbeyip barıwı múmkin. Biraq kishi rayon yamasa awıllardađı kóplegen mektepler elege shekem eskirgen úskenerler, isenimsiz elektr energiyası, internet ótkeriwsheńliginiń sheklengeni hám IT járdeminiń joqlıđı menen qıynalmaqta. Bul sanlı ayırmashılıq innovaciyalıq oqıtıw strategiyalarınan teń salmaqızlıqta paydalanıwğa alıp keledi hám mámlekettiń hár qıylı ayaqlarında oqıwshılardıń bilim alıw tájiriybesinde ayırmashılıqlar payda etedi. Bunnan tısqarı, sanlı qurallardı saqlaw hám jańalaw qárejetleri jáne bir tosqınlıq bolıp esaplanadı.

Sırt el kontentiniń jeterli dárejede lokalizaciyanbađanlıđı hám kontekstlestirilmegenligi mashqalası. Shet el oqıw materialların ózlestiriw qáwip-qáterlerinen biri sonnda, olar Ózbekstannıń fizikalıq, mádeniy hám ekonomikalıq geografiyasın sáwlelendirmewi múmkin. Mısalı, kóplegen cıfrlı geografiya platformaları Arqa Amerika, Batis Evropa yamasa Shıđıs Aziyanıń keys-stadıların óz ishine aladı. Bul keysler ózbekstanlı oqıwshılar ushın tanıs emes

"GEOGRAFIYANÍŃ AKTUAL MASHQALALARI HÁM RAWAJLANÍW PERSPEKTIVALARI"

atındađı respublikalıq ilimiy-ámeliy konferenciya

yamasa áhmiyetke iye bolmađan qalalar, ekologiyalıq mashqalalar yamasa siyasiy sistemalar menen baylanıslı bolıwı múmkin. Oqıtıwshılar bul resurslardan kontekstlestirmey paydalansa, oqıwshılar mazmunın óz turmısı menen baylanıstırıwda qıynaladı [4]. Bunnan tısqarı, kóplegen sırt el sanlı resursları tek ǵana inglis yamasa rus tilinde bar. Ásirese, mekteplerinde inglis tilin biliw dárejese jánede jaqsılaw kerekliginen derek beredi, yaǵnıy kóplegen oqıwshılar sanlı platformalar yamasa shet tilindegi videolardı ózlestiriwde qıyınshılıqlarǵa dus keliwi múmkin. Bul, ásirese, sociallıq qorǵawǵa mútáj oqıwshılar ushın metodtıń qolaylıǵı hám inklyuzivligin tómenletedi.

Juwmaqlap aytqanda, Ózbekstanda geografiya pánin oqıtıwda shet el pedagogikalıq metodlarınan paydalanıw úlken keleshege iye bolıwı menen birge, sheshiliwi kerek bolgan anıq hám áhmiyetli mashqalaları da joq emes. Olardıń qatarına sırt el metodları menen jergilikli oqıtıw dástúrleriniń mádeniy sáykes kelmewi, oqıtıwshılardıń jeterli dárejede tayarlanbađanı, mektepler arasındađı texnologiyalıq teńsizlikler, milliy oqıw bađdarlamalarına sáykes kelmewi, bilimlendiriw mazmunında lokalizaciyalawdıń joqlıǵı sıyaqlılardı kirgiziw múmkin [2]. Sırt el tájiriybeleri Ózbekstanda geografiya pánin oqıtıwǵa múnásip úles qosıwın támiyinlew maqsetinde saylap alıwshılıq, beyimlesiwshilik usılın qollanıw zárúr. Bul oqıtıwshılardı hár tárepleme oqıtıw, pútkil mámleket boylap sanlı infrastrukturaǵa investiciya kirgiziw, innovaciyalardı qollap-quwatlaw maqsetinde oqıw bađdarlamaları hám bahalawdı reformalaw, sırt el materialların Ózbekstannıń geografiyalıq hám mádeniy reallıǵın sáwlelendiriw ushın sáykeslendiriwdi óz ishine aladı. Sırt el metodlarına sın kózqarastan hám jergilikli sezgirlik penen qatnasta bolıw arqalı ǵana Ózbekstanda oqıwshılardı milliy qáwip-qáterlerge hám global imkaniyatlarǵa tayarlaytuǵın zamanagóy, nátiyjeli hám milliy áhmiyetke iye bolǵan geografiya bilimlendiriw sistemasın qalıplestiriw múmkin.

Paydalanılǵan ádebiyatlar dizimi:

1. Ruzieva .D, Usmonboeva .M, Xoliqova. Z, "Interfaol metodlar: mohiyati va qo'llanilishi" - Toshkent: Nizomiy nomidagi TDPU nashiryoti, 2013.
2. Xodjaeva G. A. Jiemuratova G.O. Geografiya darslarida óquvchilarning kreativ fikrlashini shakllantirish masalalari //Янгиланаётган Ўзбекистонда география: фан, таълим ва инновация номли республика илмий амалий конференция материаллари. Т., ТДПУ. – С. 352-354.
3. Ходжаева Г.А., Жиёмуратова Г.Ө. География сабақларын оқытыўда өзбетинше тапсырмаларды пайдаланыўдың әҳмийети.// Илим хәм жәмийет, №2,2020. 66-68 б.
4. Ходжаева Г.А., Жиёмуратова Г.О. География пәни сабақларында аўызеки методтан пайдаланыўдың әҳмийети // Вестник Каракалпакского государственного университета, №3, 2021. 85-88 стр.

"GEOGRAFIYANÍŇ AKTUAL MASHQALALARÍ HÁM RAWAJLANÍW PERSPEKTIVALARÍ"

atındađı respublikalıq ilimiy-ámeliy konferenciya

